

Фінадоріна Д. В.

Художник-реставратор I категорії
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

КАХЛЯ XVI–XVII ст. З ТЕРАТОЛОГІЧНИМ ДЕКОРОМ З АРХЕОЛОГІЧНОЇ КОЛЕКЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО КІЄВО-ПЕЧЕРСЬКОГО ЗАПОВІДНИКА

Серед знахідок пічної кахлі з території Києво-Печерської лаври одними з найбільш яскравих та ексклюзивних можна вважати серію виробів з тератологічними зображеннями.

Відразу зауважимо, що тератологічний орнамент (від лат. terratologium – наука, що вивчає вади рослин, тварин і людини, грец. teras – потвора) вирізняється фантастичним поєднанням тваринних і рослинних форм, зображенням казкових чудовиськ, драконів тощо. У оздобленні пічної кахлі XVI–XVII ст., орнамент даного типу з'являється під впливом традицій давньоруського і романського мистецтва, трактування змісту зображень яких, відповідає символіці православного світу [1, 47].

Знахідки кахлі з тератологічним декором є дуже рідкісними як на території Києво-Печерського заповідника, так і на інших археологічних об'єктах м. Києва. Цей матеріал на сьогодні є маловивченою темою. Тому, вважаємо доцільним, навести інформацію щодо виробів даного типу, отриманих під час археологічних досліджень КПЛ.

Серед основного масиву матеріалу колекції лаврської кахлі, яка налічує приблизно 600 одиниць (близько 70-90 різновидів виробів за типологічними та морфологічними ознаками), “тератологічна кахля” присутня в зовсім невеликій кількості. На сьогодні нам відомо лише дев'ять одиниць виробів даного гатунку, більшу частину з яких було отримано під час археологічних досліджень 2015 р. у корп. №4, Верхня лавра [2, 11-16, 57-63]. Інші поодинокі знахідки “тератологічної кахлі” походять з розкопок 1987 р. по вул. Цитадельна [3, 102-106] та з інших об'єктів Києво-Печерського заповідника.

Йдеться про майже три повні форми та фрагментовані вироби пічної лицьової виповнюючої та карнизної кахлі XVI–XVII ст., з тератологічними зображеннями. Кахля коробчаста, пластина декорована орнаментом, виконаним у високому рельєфі. Присутня у теракотовому та полив'яному варіантах, після обпалу має світло-охристий, світло-сірий колір черепка.

Одним з різновидів “тератологічної кахлі” у колекції Заповідника є кахлі з левом, символіка зображення якого, відображала силу та владу [4, 86-94]. Такі кахлі, представлені виробами як з примітивним виконанням даного сюжету, так і з чітко проробленими деталями рельєфу.

По-перше, це фрагменти від коробчастих виповнюючих кахель XVI ст. з теракотовою та полив'яною поверхнею (іл. 1). Зазначені вироби, у повній формі мають увігнуту прямокутну пластину розмірами 20,0×16,0 см., прикрашену рельєфним зображенням стилізованого лева, з розкритою пащею і висунутим язиком та дрібними елементами рослинного декору. Знахідки мають аналоги з території Верхнього Києва, Зокрема йдеться про розкопки на Старокиївській горі, горі Кирилівка та Десятинному провулку [5, 105-110].

Іл. 1

Іл. 2

По-друге, це дві карнизні кахлі XVII ст., виконані у двох варіантах полив'яного покриття. Рельєфне зображення лева розташовано по центру вигнутої пластини, між двома напівколами, з вписаними в них стилізованими квітами та дрібними елементами рослинного декору (іл. 2). Одна з кахель полив'яна (полива зеленого кольору),

має розміри пластини 21,5×15,3 см., висоту румпи – 10,0 см. (КПЛ-АРХ-1177). Інша кахля, яка за морфологічними ознаками є її повним аналогом – полив'яна, виконана у поліхромному варіанті (полива зеленого, жовтого, білого, коричневого кольору) (КПЛ-АРХ-954/1).

Наступним різновидом кахель з “тератологічної групи”, про яку йдеться, є кахлі з грифоном, зображення якого у мистецтві середньовіччя символізувало двояку природу Христа та перемогу над злом [6]. Це три неповні форми коробчастої кахлі XVI–XVII ст., лицьову поверхню пластини яких декоровано рельєфним орнаментом із зображенням міфологічної тварини – грифона (голова з короною, крила, лапи з кігтями, рослинні елементи), та вкрито поливою зеленого кольору (іл. 3).

Серед зазначеної збірки “тератологічної кахлі”, одною з незвичайних нещодавніх знахідок є виріб з міфічною твариною-птахою. Це майже повна форма лицьової полив'яної виповнюючої

Іл. 3

кахлі XVI–XVII ст. з вузькою одноступінчастою рамкою, пластину якої декоровано рельєфним зображенням міфічної тварини та супутніми дрібними елементами, у вигляді стилізованих колосків, травинок, ліній та крапок (іл. 4). Міфічна тварина має чотири лапи з кігтями, вузьку витягнуту шию, голову з дзьобом, закручений хвіст. Розміри пластини кахлі – 17,5×17,5 см, висота румпи – 5,5 см. Виріб вкрито поливою зеленого кольору.

Отже, за сюжетом декору “тератологічна кахля” принципово відрізняється від традиційної для Києво-Печерського монастиря кахлі з рослинним та рослинного-геометричним орнаментом. Вироби такого гатунку були б більш очікуваними у інтер'єрах споруд заможних городян та замках. Але вищенаведене трактування символіки тератологічних зображень (грифонів, лева) та популярність цих мотивів у кахлярстві XVI–XVII ст. регіону Середньої Наддніпрянщини, пояснює появу “тератологічної кахлі” у складі монастирських пічних гарнітурів.

Невелика кількість знахідок кахлі з тератологічними зображеннями обумовлена скоріше за все тим, що вироби такого типу, як і кахлі з сакральним сюжетом, ніколи повністю не заповнювали дзеркало печі, а зазвичай розміщувалися поодинокими вставками [6, 105]. До того ж потрібно відмітити, що до останнього часу “тератологічна кахля”, взагалі у складі колекції кахлі Києво-Печерської лаври, була присутня лише у двох-трьох одиницях. Завдяки розкопкам минулого року, ми отримали суттєве поповнення до цієї групи знахідок. Що є ще одним доказом великого археологічного потенціалу територій Києво-Печерського історико-культурного заповідника.

Іл. 4

Примітки

1. Тищенко О. Р. Історія декоративно-прикладного мистецтва України (XIII–XVIII ст.). – К., 1992.
2. КПЛ–А–НДФ–732. Балакін С. А., Зажигалов О. В., Фінадоріна Д. В. Звіт про результати археологічних досліджень на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника у 2015 р. – К., 2015.
3. Балакін С. А., Загребельний О. М. Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні. – К., 1997. – Вип. 6.
4. Колупаєва А. Українські кахлі XIV–XX ст. – Львів, 2006.
5. Шовкопляс Г. М. Середньовічні художні кахлі Києва // Археологія. – К., 1975. – № 16.
6. Івашків Г. Прадавні та християнські мотиви на кахлях зі збірки Петра Лінинського // Український керамологічний журнал. – Опішня, 2005. – № 1-4.

Список скорочень

АНФРФ ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України – Архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України

APP. – ABGK – Archiwum Państwowe w Przemyślu – Archiwum Biskupstwa Greckokatolickiego

АЮЗР – Архив Юго-Зарадной России

ВР ЛНБ України – Відділ рукопису Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника

ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации

ДМУОМ – Державний музей українського образотворчого мистецтва

ЖМНП – Журнал Министерства народного просвещения

ЖМП – Журнал Московской Патриархии

Записки ЧСВВ – Записки Чину Св. Василя Великого

ІА НАН України – Інститут археології Національної академії наук України

ІР НБУВ – Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. Вернадського

КПЛ-А-НДФ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”. Науково-допоміжний фонд

КПЛ-АРХ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Археологія”

КПЛ-Ж – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Живопис”

КПЛ-М – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Метал”

КПЛ-П – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Портрети”

КПЛ-ПЛ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Плани”

КПЛ-СК – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Скульптура”

КПЛ-Т – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Тканини”

КС – Киевская старина (1882–1906)

КСИА – Краткие сообщения Института археологии (АН УССР)

МАУП – Міжрегіональна академія управління персоналом

МИА – Материалы и исследования по археологии СССР (Москва)

НА – Науковий архів

НАДУ – Національна академія державного управління при Президентіві України

НЗ “Софія Київська” – Національний заповідник “Софія Київська”

НІЕЗ “Переяслав” – Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”

НКПІКЗ – Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

НМІУ – Національний музей історії України

ННДРЦУ – Національний науково-дослідний реставраційний центр України

НТШ – Наукове товариство ім. Т. Шевченка

НХМУ – Національний художній музей України

ОГА СБУ – Отраслевой государственный архив Службы безопасности Украины

ПСРЛ – Полное собрание русских летописей (Санкт-Петербург)

ПССІАЕ – Питання стародавньої та середньовічної історії, археології та етнології

PRO – Public Records Office (London)

РА – Российская археология

РГАДА – Российский государственный архив древних актов

РГИА – Российский государственный исторический архив

СА – Советская археология

ТКДА – Труды Киевской духовной академии

УІЖ – Український історичний журнал

УТОПШК – Українське товариство пам’яток історії і культури

ЦДІА УРСР – Центральний державний історичний архів УРСР

ЦДІАК України – Центральний державний історичний архів України, м. Київ

ЦДІАЛ України – Центральний державний історичний архів України, м. Львів

ЦМДКМ ім. А. Рубльова – Центральний музей давньоруської культури і мистецтва імені А. Рубльова (Москва)

ЧИОНЛ – Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца (Киев)

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОНАВСТВА
ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЇ
ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, ад'юнкт, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Протокол № 5 від 18.05.2016 р.

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Балакін С. А.</i>	Нові дані щодо історичної топографії Києво-Печерської лаври	7
<i>Бібиков Д. В.</i>	Нові дослідження округи давньоруського Вишгорода	10
<i>Івакін В. Г.</i>		
<i>Оленич А. М.</i>		
<i>Журухіна О. Ю.</i>	Скляні лампи давньоруського часу	14
<i>Зажигалов О. В.</i>	Скляні вироби XVIII ст. з розкопок біля корп. № 57 Києво-Печерської лаври	15
<i>Кукса Н. В.</i>	Археологічні студії у Свято-Іллінській церкві в Суботіві 2005–2006 рр.: пошуки поховання Богдана Хмельницького	18
<i>Лук'янченко В. І.</i>	Городні – оборонні стіни Києва IX–XIII ст. Метальні снаряди	20
<i>Пивоваров С. В.</i>	Нові знахідки предметів християнської культової символіки з давньоруських пам'яток Буковини	25
<i>Ільків М. В.</i>		
<i>Калініченко В. А.</i>		
<i>Сергєєва М. С.</i>	Дерев'яна чаша з давньокиївського Подолу	28
<i>Івакін В. Г.</i>		
<i>Тараненко С. П.</i>	Створення Археологічної карти Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	30
<i>Мисько Ю. В.</i>		
<i>Зажигалов О. В.</i>		
<i>Балакін С. А.</i>		
<i>Фінадоріна Д. В.</i>	Кахля XVI–XVII ст. з тератологічним декором з археологічної колекції Національного Києво-Печерського заповідника	33
<i>Чирка Л. Г.</i>	Предмети культового призначення у фондовій колекції НІЕЗ “Переяслав”: археологічні знахідки на території давньоруського Переяслава	35

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Розписи Успенського собору Києво-Печерської лаври першої половини XIX ст. Зниклі портрети українських гетьманів	38
<i>Бартош А. Є.</i>	“Образ Пресвятої Богородиці Августовської” з фондів Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (до 100-річчя створення)	40
<i>Варивода А. Г.</i>	Іконографічні особливості композиції “Христос Вседержитель з пристоячими” в атрибуції творів гаптарських майстерень Києва XVII ст.	43
<i>Зайцева В. О.</i>	Уточнення атрибуції двобічної ікони з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	46
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Gesamtkunstwerk в архітектурі храмів В. М. Покровського	49
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Монументальний ансамбль церкви Спаса на Берестові в контексті українського мистецтва Могилянської доби	51
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Атрибуція ікони “Жертвоприношення Ноя” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	54
<i>Лопухіна О. В.</i>	Атрибуція портрета архієпископа Гавриїла (Петрова) з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.	57
<i>Марченко Г. А.</i>	Історичний і науково-реставраційний аспекти	
<i>Марченко Г. А.</i>	Дослідження іконостаса церкви Різдва Христового Дальніх печер Києво-Печерської лаври (за результатами проведеної реставрації)	60
<i>Онопрієнко Н. О.</i>		
<i>Пузиркова А. А.</i>	Загальний стан та проблеми збереження та реставрації об'єктів культурної спадщини національного та місцевого значення, що відносяться до Римсько-Католицької Церкви в Україні за умов можливої реституції церковної спадщини	65
<i>Путова Г. В.</i>	Реновація київського костюлу Святого Олександра як ілюстрація неефективності системи охорони пам'яток в Україні	69
<i>Рижова О. О.</i>	Дослідження, реставрація й атрибуція ікони “Воздвиження Чесного Хреста” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	71
<i>Распоїна В. О.</i>		
<i>Сергій О. С.</i>	Дерев'яна різьблена ікона (колекція Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника)	74
<i>Ткаченко В. М.</i>	Писанка в українському фольклорі за друкованими та архівними джерелами	77

<i>Толочко Л. І.</i>	Вирішення барельєфа для пам'ятника князю Володимирі в Києві	79
<i>Уліганець С. І.</i>	Релігійна спадщина як елемент туризму в сільській місцевості (на прикладі транскордонної співпраці між Україною, Угорщиною та Румунією)	81
<i>Мельник Л. В.</i>		
<i>Панченко В. В.</i>		
<i>Черевко І. А.</i>	Стан і перспективи збереження пам'ятки цивільного будівництва ХІХ ст. – корпусу № 31 Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (за результатами спостережень 2015–2016 рр.)	88
<i>Грищенко В. В.</i>		
<i>Шульц І. В.</i>	Новий документ з історії надходження пам'яток Холмського церковно-археологічного музею до збірки Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	91

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Бакуменко Я. С.</i>	Чудо в історії Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря	95
<i>Бондар О. М.</i>	Костел Св. Олександра в Чернігові. Перебудови ХХ ст.	97
<i>Гарига-Грихно М. М.</i>	Поширення християнського поховального обряду за матеріалами Шестовицького некрополя	100
<i>Гейда О. С.</i>	Церкви Остра у ХVІ–ХІХ ст.	102
<i>Казимір В. А.</i>	Релігія й церква у житті та діяльності Василя Дубровського	107
<i>Кондратьєв І. В.</i>	Метричні книги церков Любеча: інформаційний потенціал джерела	109
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Закомарний храм Київської Русі	112
<i>Подлевський С. В.</i>	Поминальний надпис з апсиди Успенського собору	115
<i>Рига Д. В.</i>	До питання про скасування Новгород-Сіверської єпархії у 1797 р.	117
<i>Руденко В. Я.</i>	Печери Чернігова у науковій спадщині істориків-краєзнавців ХVІІІ – початку ХІХ ст.	118
<i>Новик Т. Г.</i>		
<i>Тарасенко О. Ф.</i>	Чернігівський єпископ Антоній (Соколов) – самітник і затвірник?	121
<i>Терещенко О. В.</i>	Дослідження ділянки цвинтаря собору Живоначальної Трійці (ХVІІ – початок ХІХ ст.)	124
<i>Ситий Ю. М.</i>		
<i>Черненко О. Є.</i>	Дослідження Петропавлівської церкви з Трапезною на території Єлецького Свято-Успенського монастиря в Чернігові	130
<i>Чугаєва І. К.</i>	Церкви і монастирі Чернігівського та Переяславського князівства у Київському літописі ХІІ ст.: компаративний аналіз	134

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Бабич О. І.</i>	Початок виробництва рукописних книг у Києво-Печерському монастирі	137
<i>Борисов Д. В.</i>	Трапеза київського митрополита Рафаїла Заборовського (1731–1747) у світлі архівних та археологічних джерел	139
<i>Нетудихаткін І. А.</i>		
<i>Волощенко С. А.</i>	Службник 1747 р. із Лаврівського Онуфріївського монастиря	141
<i>Дутczyk Rafał</i>	Obraz zewnętrznych przejawów postrzegania relacji międzykonfesyjnych na Świętej Górze Athos	144
<i>Друздєв О. В.</i>	Львівське Успенське братство на початку ХVІІІ ст.: від прийняття унії до собору в Замості. Церковний аспект	147
<i>Жиленко І. В.</i>	Оповідь про знайдення мощей і чудеса св. Юліани, князівни Ольшанської	150
<i>Крайня О. О.</i>	Військово-адміністративний чинник в історії Києво-Печерської лаври ХVІІІ–ХІХ ст.	154
<i>Нікітенко М. М.</i>	Тема Боговтілення у вівтарній частині церкви Спаса на Берестові в контексті одного з головних аспектів свята Преображення	157
<i>Омельчук В. В.</i>	Судовий конфлікт Києво-Печерської лаври з генеральним військовим хорунжим Миколою Ханенком	160
<i>Пацай Т. А.</i>	Петро Скарга в двох маловідомих публікаціях Адама Фішера	162
<i>Перепелиця А. І.</i>	Сторінки історії Свято-Миколаївського храму в Чигирині (ХVІІ–ХХІ ст.).	164
<i>Путова Г. В.</i>	Фонди римо-католицьких деканатів Луцько-Житомирської дієцезії у Центральному державному історичному архіві України, м. Київ. Огляд фондів	167

<i>Sieradzki Andrzej</i>	Jezyk staro-cerkiewno-slowianski jako zrodlo polskiej terminologii religijnej	170
<i>Dziwoki Julia</i> <i>Urbanowicz Beata</i>	Ukraina i Ukraińcy w zbiorach Biblioteki Głównej Akademii Jana Długosza w Częstochowie	173
<i>Філіпова Г. В.</i>	Дві Марії-Магдалини Мокієвські – ігумені Вознесенського дівочого монастиря в Києві	178
<i>Циквас О. І.</i>	Проблема матеріального забезпечення попаді-вдови (за матеріалами книг протоколів духовного суду Перемишльської єпархії кінця XVII – першої половини XVIII ст.)	181
<i>Шевченко Т. М.</i>	Україніка в Римському архіві Товариства Ісуса	184

Християнська церква XIX–XX ст.: джерела, історія та історіографія

<i>Ананьєва Т. Б.</i>	Документи Временного комитета для изыскания киевских древностей о первых раскопках Федоровского монастыря	187
<i>Бондарчук П. М.</i>	Особливості проявів релігійності в УРСР: молитовна практика в житті віруючих (середина 1940-х – середина 1980-х рр.)	190
<i>Буняк О. П.</i>	Матеріали про релігійну, просвітницьку та наукову діяльність Патріарха Димитрія в збірці Національного музею історії України	192
<i>Веденеев Д. В.</i>	Подполье секты “Свидетелей Иеговы” в УССР и органы госбезопасности (1940–1960-е гг.)	195
<i>Данилець Ю. В.</i>	Документи ГАРФ про діяльність єпископа Мукачівсько-Ужгородського Нестора (Сидорука)	198
<i>Кабанець Є. П.</i>	“Наказ фюрера” (до питання про таємний наказ про знищення Успенського собору)	200
<i>Киридон А. М.</i>	Інтегрований джерельно-інформаційний ресурс з історії Української Автокефальної Православної Церкви	203
<i>Красільнікова О. В.</i>	Діяльність Всеукраїнської православної церковної ради з розвитку українського церковного співу в 1919–1921 рр.	207
<i>Кязимова Г. Х.</i>	Еженедельный листок “Христианский вестник”, издаваемый православной миссией Румынии в “Транснистрии” в 1943 г. (краткий обзор)	210
<i>Ластовський В. В.</i> <i>Куштан Д. П.</i>	Тарас Шевченко і пам’ятки церковної старовини: спроба сучасної інтерпретації “Каплички” (1845)	212
<i>Литвин Н. М.</i>	Цивілізаційна парадигма Хрещення Русі в соціокультурному просторі XIX ст.	214
<i>Львова О. Л.</i>	Роль церкви у збереженні інституту сім’ї в контексті сучасних викликів гендерної політики	217
<i>Мельник В. М.</i>	В’ячеслав Заїкин як дослідник юридичного статусу Святого престолу та церковного права	219
<i>Осипенко О. В.</i>	Православне віровчення в школах губернаторства “Трансністрія” (1941–1944 рр.)	222
<i>Сенченко Н. М.</i>	Сторінки біографії митрополита Йосипа Семашка (до 200-річчя закінчення Немирівської гімназії)	224
<i>Тимошик М. С.</i>	Священик-автокефаліст із тавром “ворога народу”: трагічна доля настоятеля українського храму в Данині на Чернігівщині	227
<i>Тригуб О. П.</i>	Священик Антон Гриневиц: шлях до УАПЦ	232

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Бойчука В. В., Ляшко Г. С., Крайнього К. К., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 150 прим.

Ц448 **Церква – наука – суспільство**: питання взаємодії. Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції (25 травня – 3 червня 2016 р.) / НКПШЗ. – К., 2016. – 236 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової
конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової
конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016